

传承再生：从敦煌艺术到敦煌数字艺术

文 / 白旭东

【摘要】

原生敦煌艺术在同数字化汇流的过程中，除了将原有的敦煌艺术通过数字化呈现，还形成了具有鲜明特征的敦煌数字艺术。敦煌数字艺术一定程度上延续了原生敦煌艺术作为地缘艺术的历史背景，是原生敦煌艺术与数字艺术借助数字媒介碰撞与交流的成果。敦煌数字艺术既有原生敦煌艺术的审美旨趣，也适应数字时代的现实体验，更是讲好中国故事，树立民族文化认同的优质载体。

【关键词】 再生艺术 敦煌艺术 数字艺术 数字化 艺术审美

进入数字化时代，敦煌艺术的数字化进程先后经历了“对原生敦煌艺术的数字化保护”“对原生敦煌艺术的数字化阐释”以及“利用数字艺术生态的转化创新”三个阶段。当前，人民日益增长的美好生活需要使敦煌艺术在数字化过程中形成回应现实问题，表达现实需要的“敦煌数字艺术”。艺术语言的数字化带来艺术空间的冲突，使得敦煌艺术迎来新视野的同时，也陷入了自身认识的混乱与对未来发展的迷茫。正本清源、理清脉络是帮其走出困局的一剂良药。

一、历史文化背景的传承

从敦煌艺术历史的纵向发展脉络来看，敦煌艺术历经了十个朝代的营建，直至今日与数字艺术碰撞，在不同时

期呈现出不同的艺术风貌。敦煌艺术历经不同文化的融合和不同时期的营建，呈现出丰富的差异化表现。而在这种差异化的表现背后，地域边界意识通过历史背景的延续形成一种张力，组织着包含敦煌数字艺术在内的同一个“敦煌艺术”。

从地缘艺术^[1]的角度出发，原生敦煌艺术特质形成的因素有三个方面。第一是人口的流动带来文化的基础。^[2]第二是边疆文化贸易的兴盛，使得敦煌成为文化交流交换的枢纽。三是远隔中央政权所呈现的相对独立性。这种独立性体现于文化冲突、文化分化所引起的文化变迁。纵观敦煌传统石窟艺术从早期到晚期的营建，明显结合了敦煌当地对信仰的功能性需求与汇入的其他不同的文化。在经历了由模仿^[3]到杂糅，再本土化的过程，敦煌石窟艺术无论是从壁画、塑像、石窟建筑角度，还是从技法、构图、

纹饰纹样方面，皆可看出受东西方文化共同影响所形成的独特艺术风貌。^[4]对于视觉艺术符号的融合，则在特征上更具备敦煌当地的风土人情。在融合的条件方面，既存在自然条件的因素，也含有艺术家在当地的生活体验与审美趣味，还有因为政权、经济变动发展所带来的影响。在融合的模式方面，既存在隐形的逐步融合，也有因为外部环境突变的快速融合。汉代以来，中央政府对楼兰以及敦煌地区的管辖和屯田地区与当地的管理呈现出并行不悖的状态。这背后反映出多元移民和流动人口所带来的文化交流，与佛教文化艺术以及来自中原的儒家文化的相互交融。这种对文化的融合也具备历时性和共时性的特征，通过丝绸之路沿线回授予其他文化。

进入到数字网络时代，敦煌艺术一方面保留并且延续了地缘的概念，另一方面又脱离了原有地域，进而在数字空间内形成新的地缘。一是敦煌艺术向数字艺术的汇流，形成敦煌数字艺术的基础。数千年的历史积淀和艺术创作区别于西方中心的数字艺术创作土壤，特殊的地理环境及其文化符号既包含历史的厚重感，也具有大漠的荒芜与旷野感，又区别于当代的都市生活。二是多元文化碰撞所引发的枢纽效应。敦煌数字艺术作为小众且具有文化特征的数字艺术，在数字化平台上具备了一种文化的特征性。从中观层面看，当其汇入数字艺术的整体范畴时，必然将其敦煌文化精神代入到数字艺术的讨论语境。第三是因为数字艺术本身所具备的多元性和丰富性。敦煌数字艺术作为小众的艺术类型，既获益于数字艺术与敦煌艺术的碰撞，又受二者牵制，成为一种相对独立的艺术类型，而敦煌数字艺术演进的脉络则借助数字技术发展的脉络得以呈现。换言之，数字技术的迭代带动敦煌数字艺术的创新探索。所以，敦煌数字艺术的这种差异性与同质性便沿着数字技术的发展，影响着敦煌艺术在数字时代的艺术风貌。

二、艺术媒介的转变与影响

对敦煌传统艺术体验性的理解，大多是通过敦煌石窟艺术对多种、多元的艺术表达，与艺术审美实践在时空内重新整合的认知。^[5]在敦煌艺术的数字化传承创新过程中也延续了这一理解，试图打造虚拟现实体验空间。但是，通过梳理敦煌石窟艺术的发展脉络便可知，敦煌石窟艺术

是为了搭建主体通向精神世界的桥梁，其中的审美体验不只是停留在由建筑、壁画、塑像所构成的外在空间。王一川在《审美体验论》中将审美体验描述成历构层、临构层、预构层三个层次，构成不断升、降、聚、散的螺旋体。^[6]在原生敦煌艺术中，历构层基于当时的经验局限以及历史环境所产生对自然世界的探索，并且试图通过宗教世界所描绘的理想世界实现对当下自我内心的感应。而临构层则体现在绘画、仪式过程等实践活动中。画师在将建筑场景、舞蹈动作等生活画面结合宗教角色融合表达的过程中；工匠在修筑石窟、塑造佛像的过程中；信众在仪式过程中，冥想、诵经、观像、体悟、祈愿、焚香、礼佛时，与整个石窟艺术现实层面所反馈的声音、光影、造像艺术、壁画艺术、建筑、装饰纹样等带来的互动与感受作为原生敦煌艺术的临构层；而预构层则更多体现在现实生活与宗教世界的协调方面。艺术家对于佛国世界的塑造，信众对未来的祈愿、忏悔、答疑等目的也加深了在石窟中感受敦煌艺术的强度。

进入数字化时代，数字技术发展催生数字装备、设备发展，也影响着敦煌艺术在当代的数字化发展，形成新的艺术类型，带来不同的艺术体验。历经了科学主义对部分自然现象的解释，人们更聚焦于当下的生活。在敦煌数字艺术中，尤其是在体验的临构层，丰富的数字装备与先进技术，不断地颠覆以往的认知与感受，拓展身体与数字世界的联络形式和体验深度。并且借由数字装备的“即时性”特征，享受一种“精神按摩”的体验过程。一方面，从线性史的角度出发，敦煌数字艺术是历史、现世、未来的一种平行，通过数字装备的呈现，将不同的时期代入到当下感受性强烈的体验之中；另一方面，从文化的宽度上看，敦煌数字艺术整合了当代、历史、宗教等多元文化构筑的“世界观”，形成一种丰富的体验感。除此之外，数字装备、设备所带来的即时性体验与反馈，一改此前由祈愿、还愿、诵经求福的过程。人们对未知的无限遐想和当下的心灵诉求被切割和分化，艺术体验的过程也由以往的作者与观者相互独立，转变为共同创作、共同生产的关系，创作的心理动力和内在能量能在数字化装备的影响下有即时的反馈。

敦煌数字艺术介于敦煌艺术与数字艺术的交汇处，却又不局限于这个空间。随着数字技术的逐步发展，数字技

术在改变传统敦煌艺术形式的同时，也形成了具有自身特点的数字敦煌艺术形式。敦煌数字艺术借由数字化平台与数字化技术设备、装备不仅从思想意识上建立敦煌艺术空间，也在现实生活之中直接连通人的身体感知，呈现多维的特征。但也不能因此就简单将敦煌数字艺术介于技术与艺术讨论，更具数字化特征的发展是数字媒介变革了以往对敦煌艺术的欣赏思维，创造了一个具有一定公共性的，介于物质实体和虚拟思想之间的敦煌艺术第三空间。

三、两种艺术语言的碰撞与再生

原生敦煌艺术是一种沉默的、已经完成表达的艺术。虽然敦煌艺术“先声夺人”，但是依然没有失去对话的能力^[7]。敦煌数字艺术是作者带领大众摆脱单一的时间顺序的束缚，通过对话实践的过程，它将多种复杂的思维差异达成共识。当人们生活于敦煌艺术所绘时期已成为过去式的环境中时，敦煌数字艺术的表达与呈现会使观众陷入历史与现实的对比、矛盾之中。古人所描绘的精神世界得以在数字化平台上复现，尝试与当下的观众产生共鸣。古代敦煌艺术的纹样在当下的都市中设计之间相互呼应，试图让观众拍手称赞。敦煌艺术作为一种文化价值在数字时代发挥余热，成为文化象征、文化消费的对象。同时也作为当代社会生活的隐喻介质，实现着对当下生活的表达。观众对敦煌数字艺术所表达的不同时空艺术的矛盾与碰撞，产生了极具精神体验的空间穿插与投射。

艺术语言的数字化带来艺术空间的碰撞，使得敦煌艺术迎来新的视野。原生敦煌艺术借助实用主义被组织成为一个特殊艺术景观。近代以来的发现又使其蒙上一层神秘的面纱。但是敦煌数字艺术则打破了以往敦煌艺术的画面界限^[8]与空间构成，内容也因为数字技术得以重新组织，成为借助数字化视听新形式表达的“新艺术”。人们借助两种艺术形式的思辨，对敦煌艺术围绕形式、手段、途径展开丰富的讨论。

当下，敦煌数字艺术存在于虚拟的数字世界和观众的想象空间内，衍射于原生敦煌艺术与当下敦煌相关的艺术作品之上。随着人们了解世界的深入，以往基于宗教文化创作的想象空间在数字空间内相互交流。其艺术呈现也突破了地域、时间、空间的限制。在数字虚拟世界的影响下，

想象力一方面呈现出同质化、相似性的趋势，另一方面数字技术也在保障不同的想象力表达。想象力通过数字虚拟世界延展，也发展着数字虚拟世界。在这一语境下，敦煌数字艺术既包含古代敦煌艺术的创作思维，又提供了与当下对话的平台和空间来呈现这种碰撞。敦煌数字艺术究竟是数字化了的敦煌艺术，还是借助敦煌艺术进行当代数字化表达的艺术，成为敦煌数字艺术发展的两条思路。

众所周知，敦煌艺术来源于佛教经文。而佛教的精神内核无疑影响了当时的敦煌民众。人们将佛经的内容融会贯通，结合现实生活的呈现，通过想象力构筑了这一虚拟的空间世界，最后落笔于艺术作品之中。因为历时性的差异，敦煌数字艺术首先进行理解和阐释；其次是对如何转化的思考。数字化时代，人们在虚拟空间上将文化堆积，一定程度上形成了相对独立的虚拟世界。这使得当下的主体对话呈现错综复杂的态势，更具有时效性、话题性和虚拟性。不同历史、社会、环境、思想下的行为差异与相似之处，使人们陷入线性的历史穿越与共时的情感投射之中。由此反复变化所形成的矛盾与碰撞深化了敦煌数字艺术的理解范畴与思维深度。

四、敦煌艺术的数字化传承与创新

敦煌数字艺术作为一种艺术现象，失去了原生敦煌艺术的灵韵，呈现出与数字化复制时代融合的自我指涉。当敦煌艺术逐步实现从传统艺术向数字艺术汇流，形成敦煌数字艺术时，即完成了数字艺术与原生敦煌艺术的对话，形成特有的艺术形态，成为一种客观存在的“元艺术”^[9]。

回望原生敦煌艺术的发生，西域传来的佛教艺术在新疆、敦煌地区演变成为具有当地特征的艺术形式。技术作为艺术实践的途径固然重要，但艺术之所以为艺术，是建立在人们对艺术历史性、批判性、时代性自觉的基础之上。“马克思把艺术看作一种特殊的精神生产”^[10]。在敦煌艺术自身发展的脉络中，后朝诸如刮花、重绘、描摹，甚至捣毁等“破坏”前朝石窟艺术的行为更是常见。诚然，这些行为在今天看来令人十分惋惜，但是站在当时的语境下，体现的是当时人们看待前朝艺术与实践本朝艺术的思想精神活动。正是这种精神活动使敦煌艺术呈现出多样的艺术风貌。

再看敦煌数字艺术的创作，要深挖敦煌文化精髓，注重讲好中国故事。敦煌学经过近百年的发展，领域涵盖了多个学科群，在学术研究上取得了不俗的成就，但是仍然缺乏敦煌文化的当代阐释，尤其是缺乏用当代人喜闻乐见的方式进行对话。关于传统文化的创新性传承应该建立在对于传统文化的深入认知和解读之上，服务于当下的现实生活。

今天，信息爆炸、流媒体兴盛，数字经济急速发展，文化呈现“多元”态势。一味地接收外来文化和盲目地继承传统文化都不符合事物客观发展规律。敦煌数字艺术是新时期人们对原生敦煌艺术辩证思考与批判继承的实践成果。面对人民日益增长的物质文化需要，敦煌艺术如何保护？敦煌艺术如何传承？敦煌艺术如何为我所用？如何真正做到敦煌艺术的“创造性转化与创新型发展”是敦煌数字艺术传承创新所面临的时代命题。

《敦煌研究》，1999年第4期第3—5页。

- [6] 王一川：《审美体验论》，百花文艺出版社1999年版，第103页。
- [7] “文本作为表述，其双声性、应答性、对话性都产生于交往之中。表述的根本目的在于理解与阐释。理解包含两个意识、两个主体，两个意识、主体各自独立而处于相互对话地位，因此理解任何时候都具有应答性，它孕育着对话，理解作品理解作家，意味着看到他人，听到他人声音，在交往中使他人成为说者。”钱中文：《论巴赫金的交往美学及其人文科学方法论》，《文艺研究》，1998年第1期，第3—5页。
- [8] 胡朝阳、胡同庆：《敦煌壁画艺术的美学特征》，《敦煌研究》，2003年第2期，第1—7页，第106—113页。
- [9] 李心峰：《关注“元艺术”》，《艺术评论》2020年第3期，第20—27页。
- [10] 李心峰：《艺术生产的视野与射程》，中国文联出版社2019年版，第19页。

【注 释】

- [1] 由于昆仑山脉和天山山脉以及河西走廊的地缘性特征，敦煌成为古代东西方文化经贸交流的必经之地。公元一世纪以来，佛教信仰在塔里木盆地以南的绿洲上铺撒开来，形成了不同教派的佛教文化艺术中心。沿着丝绸之路的地理线路对比各个地区的佛教遗址，不同文化中心对佛教的融合呈现出不同的艺术形象与艺术风格。
- [2] 司马光等：《资治通鉴》卷20《汉纪十二》，中华书局2009年版，第782页。
- [3] 赵声良先生在《敦煌北朝石窟形制诸问题》一文中认为“中心塔柱是在努力模仿佛塔的形式。”赵声良：《敦煌北朝石窟形制诸问题》，《敦煌研究》2006年第05期，第1—15页、第114页、第117—119页。杨赫赫在《敦煌莫高窟石窟建筑形制演化与特征探析》一文中认为“莫高窟初期开凿的石窟主要以小型平顶和盝顶窟为主，多是对外来石窟建筑形制的照搬与模仿”。杨赫赫：《敦煌莫高窟石窟建筑形制演化与特征探析》，《石河子大学学报（哲学社会科学版）》2017年第3期，第68—75页。
- [4] 金维诺：《中国美术史——魏晋至隋唐》，中国人民大学出版社2014年版，第三章第六节。
- [5] 胡朝阳、胡同庆以隋代壁画为切入点，认为壁画的功能一是艺术性表达佛经的内容，二是艺术性呈现感染信徒，从内容和形式上与石窟艺术综合体中的其他部分共同构成一个相对完整、独立的宗教世界。通过艺术美感“动人心志”，诱导人们信奉宗教。胡朝阳、胡同庆：《隋朝敦煌壁画之美学心理剖析》，《敦煌学辑刊》2005年第3期，第101—109页。婁婕认为：佛教石窟在发展的过程中原本为僧徒坐禅和苦修的功能性窟室，逐渐演变为集建筑、雕塑、壁画三者合一的佛教石窟文化综合体。在石窟中营造着虚拟的宗教理想世界，建筑起天人合一的空间景观。婁婕：《试论敦煌石窟艺术的空间构成》

【作者简介】

白旭东：敦煌研究院陈列中心研究助理、策展人，敦煌中国画研究院研究员。